

А.В. Корюгін

К.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки,
статистики та цифрових технологій

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Цифрові інструменти комунікації відіграють важливу роль у формуванні позитивного враження споживача про діяльність компанії. Використання соціальних мереж, корпоративних сайтів, платформ для відгуків та інструментам онлайн-маркетингу сприяє створенню репутації бренду. За допомогою цифрових технологій оперативно поширюється інформація, формується позитивний публічний імідж і забезпечується ефективна взаємодія з клієнтами. Аналіз даних із цифрових платформ надає можливість відстежувати реакцію аудиторії, коригувати стратегії позиціонування для підвищення ефективності комунікації. Використання цифрових інструментів сприяє зниженню витрат на зовнішні комунікації, водночас широко охоплює потенційну та зацікавлену аудиторію. Вони сприяють підвищенню прозорості діяльності компанії та зміцненню довіри серед зовнішніх стейкхолдерів.

Аналіз використання цифрових інструментів сучасного підприємства галузі харчової промисловості, зокрема ТОВ «Птахофабрика «Волочиська» показав, що в сучасних умовах активним цифровим інструментом залишається поки корпоративний сайт з функціональними обмеженими можливостями. Адаптація підприємства до сучасного цифрового середовища зумовила впровадження основних інструментів формування зовнішнього іміджу в умовах онлайн-комунікації. Ключовим елементом цифрової комунікації маж залишатися оновлений корпоративний вебсайт, як офіційне джерело інформації про компанію в цифровому середовищі та створення позитивного першого враження про бренд. Сучасний дизайн, актуальний контент та зручний користувацький інтерфейс сприяють підвищенню довіри серед партнерів, клієнтів та інвесторів.

Розробка інтерфейсу веб-сайту повинна створити приємну атмосферу та бажання ще раз його відвідати з боку клієнта. Кольорову гаму варто зробити у пастельних тонах, для позитивного сприйняття та мотивації відвідувачів до дій. Варто подбати про зрозумілу навігацію та забезпечення легкого пошуку інформації. Для покращення візуального сприйняття сайту варто його наповнити фотографіями, що відображають продукцію підприємства, нагороди та досягнення. На центральному місці сторінки варто розташувати логотип компанії та формулювання її місії. Крім того, на веб-сайті слід передбачити опцію завантаження корисних матеріалів, таких як збірники рецептів. Таким чином, корпоративний сайт ТОВ «Птахофабрика «Волочиська» стає ключовим інструментом для залучення зацікавлених осіб до співпраці.

Доповненнями до веб-сайту мають стати соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram та LinkedIn. Завдяки ним підтримується неформальний зв'язок із цільовою аудиторією, ведеться діалог із клієнтами, публікуються новини та розповіді про досягнення компанії. Це спрямоване на формування образу сучасного та відкритого підприємства. Соціальні мережі виступають платформами зворотного зв'язку та оперативних відповідей на запити клієнтів та отримання. Оцінка вартості впровадження цих цифрових інструментів для покращення зовнішнього іміджу підприємства в Україні була проведена на основі даних провідних агентств і сервісів. Результати наведені в таблиці у валюті джерела інформації (табл. 1).

Таблиця 1. Орієнтовна вартість та ефекти використання цифрових інструментів формування зовнішнього іміджу ТОВ «Птахофабрика «Волочиська»

№	Цифровий інструмент	Орієнтовна вартість	Очікувані ефекти
1	Корпоративний вебсайт	\$1,000 – \$5,000 (одноразово) [58]	+30% зростання довіри та залучення нових клієнтів (5–15 звернень/міс.)
2	SMM (соцмережі)	\$1,000 – \$2,000 / міс. [45]	+25–40% охоплення аудиторії; +10–15 лідів/міс.
3	Google Business Profile	Безкоштовно або \$50 / міс.	+10–20% звернень від локальних клієнтів, зростання видимості у Google на 35%
4	Email-маркетинг	\$1,000 – \$2,000 / міс. [74]	+20–30% повторних звернень; конверсія з бази клієнтів 5–10%
5	Контент-маркетинг	\$1,000 – \$5,000 / міс. [75]	+15–25% трафіку на сайт; формування 3–7 нових лідів/міс.
6	Онлайн-реклама (Google/Meta Ads)	\$500 – \$5,000 / міс. + 10–20% комісії	ROI до 300%, 10–50 лідів/міс. залежно від бюджету
7	SEO-оптимізація	\$1,000 – \$5,000 / міс. [75]	+20–50% органічного трафіку, зростання конверсій на 5–15%
8	CRM-системи	\$8 – \$28 / користувач / міс. [18]	+30% ефективність обробки звернень, +15% рівень задоволеності клієнтів
9	Онлайн-івенти / вебінари	\$200 – \$2,000 / подія	30–100+ учасників/подія, з них 10–15% можуть стати клієнтами

Примітка. Систематизовано автором на основі даних з відкритих джерел

Створення корпоративного веб-сайту може коштувати від 1 до 5 тисяч доларів США одноразово. Така інвестиція допомагає підвищити довіру до

бренду, сприяючи за статистикою збільшенню кількості звернень на 30%, що прирівнюється до 5–15 потенційних клієнтів щомісяця. SMM-просування в соціальних мережах обходиться в 1–2 тисячі доларів США на місяць і дозволяє охопити широку аудиторію, залучаючи 10–15 потенційних клієнтів за той самий період. Google Business Profile є безкоштовним інструментом, однак його професійна оптимізація збільшує видимість компанії в Google на 35% та сприяє залученню до 20 локальних запитів щомісяця.

Email-маркетинг із бюджетом у 1–2 тисячі доларів США на місяць допомагає нагадувати клієнтам про бренд, підвищує рівень повторних звернень на 20–30% і приносить довгострокову вигоду. Інвестиції в контент-маркетинг у межах 1–5 тисяч доларів США на місяць позитивно впливають на створення іміджу експертної організації, а також залучають додатковий трафік, який перетворюється на 3–7 потенційних клієнтів щомісяця. Онлайн-реклама в Google або Meta коштуватиме від 500 до 5000 доларів США на місяць і може принести від 10 до 50 звернень залежно від виділеного бюджету, з потенційною рентабельністю до 300%. SEO-оптимізація у діапазоні від 1 до 5 тисяч доларів США щомісяця забезпечує приріст органічного трафіку на 20–50% та підвищує конверсії до 15%. Встановлення CRM-системи, що коштує від 8 до 28 доларів США за користувача на місяць, допомагає оптимізувати роботу з клієнтами, зменшує час реагування і підвищує якість обслуговування. Проведення онлайн-івентів із вартістю від 200 до 2000 доларів США за захід дозволяє безпосередньо залучати аудиторію: на кожному такому заході з-поміж 30–100 учасників клієнтами стають від 10 до 15%.

Загальний орієнтовний річний бюджет на реалізацію цифрових інструментів можна оцінити наступним чином. Створення вебсайту обійдеться близько 3000 доларів США одноразово. SMM-просування при щомісячних витратах у розмірі 1500 доларів складе сумарно 18 тисяч доларів за рік — аналогічні витрати потрібні для email-маркетингу. Професійне налаштування Google Business Profile обходиться в середньому у 50 доларів США щомісяця або 600 доларів на рік. Контент-маркетинг з середнім бюджетом у 3000 доларів США на місяць становитиме близько 36 тисяч доларів на рік. Інвестиції в цифрову рекламу зі щомісячним бюджетом у 2000 доларів вимагатимуть витрат на рівні 24 тисяч доларів за рік, а SEO-оптимізація із аналогічним бюджетом — ще 36 тисяч доларів. Використання CRM-системи для п'ятох користувачів за середньої вартості у 18 доларів на місяць складе 1080 доларів на рік. Чотири онлайн-заходи, вартістю близько тисячі доларів кожен, обійдуться в ще 4000 доларів. Загалом, повний річний бюджет становитиме приблизно 140,680 доларів США або близько 6,163,190 гривень за середнім курсом долару 43,81 гривень за один долар. Економічний результат впровадження зазначених заходів можна оцінити через залучення нових клієнтів, підвищення впізнаваності бренду, поліпшення взаємодії з ринком і збільшення конверсії. За розрахунками, кожен цифровий канал у середньому здатен генерувати від 10 до 50 звернень на місяць. У разі комплексного впровадження цифрових інструментів та ефективного управління комунікацією, прогнозується щорічне зростання обсягів продажів

на рівні 15–25%. Для підприємства із середнім річним оборотом 128,46 мільйонів гривень за останні три роки це означає додатковий дохід у межах від 18,6 до 31,2 мільйонів гривень, що значно перевищує витрати на впровадження, які складають 5,7 мільйона гривень. Термін окупності інвестицій у цифрові інструменти достатньо короткий — приблизно чотири місяці.

Список використаної літератури

1. Семенчук Т. Б., Басараб Н.А. Формування іміджу підприємства. Економіка і суспільство. 2016. № 7. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/79.pdf.

2. Скільки коштує розробка сайту в Україні? URL: <https://luxsite.agency/blog/development/how-much-does-website-development-cost-in-ukraine>

D. Aparaschivei

Doctorandă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

ANALIZA CRITICĂ A MODELULUI RAȚIONAL DE LUARE A DECIZIILOR ÎN GUVERNANȚA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ

Abstract. *Lucrarea analizează aplicabilitatea și limitările modelului rațional de luare a deciziilor în contextul managementului universitar contemporan. Pornind de la fundamentele teoretice stabilite de Adam Smith și redefinite prin conceptul de raționalitate limitată al lui Herbert A. Simon, articolul explorează tensiunea dintre caracterul normativ al modelelor economice și realitatea administrativă complexă.*

Keywords: *Modelul rațional, raționalitate limitată, Abordare hibridă, proces decizional*

Modelul rațional de luare a deciziilor reprezintă una dintre cele mai influente teorii în domeniul științelor economice și psihologice, fiind rezultatul contribuțiilor evolutive ale unor gânditori remarcabili. Fundamentele conceptuale ale teoriei alegerii raționale sunt atribuite lui Adam Smith, care, prin lucrarea sa din 1776, a pus bazele individualismului utilitarist (Smith, 1776/2003). Autorul a teoretizat mecanismele decizionale prin care urmărirea interesului propriu devine motorul eficienței economice. Acesta a dezvoltat conceptul de „mână invizibilă”, care presupune că actorii raționali ce acționează în propriul interes pot genera beneficii pentru economia în ansamblu. Concret, Smith susținea să nu ne așteptăm să primim mâncarea de la măcelar, berar sau brutar din bunătatea lor (altruism), ci pentru că aceștia își urmăresc propriul profit, și anume vor să câștige bani pentru a-și întreține